

Lanzieri Júnior, Carlile. *Cavaleiros de cola, papel e plástico. Sobre os usos do passado medieval na contemporaneidade*, Campinas y São Paulo, D7 Editora, 2021, 122 pp.

Carlile Lanzieri Júnior, Profesor del Departamento de Historia y del Programa de Posgrado en Historia en la Universidade Federal de Mato Grosso, nos ofrece en *Cavaleiros de cola, papel e plástico* un análisis de los usos del pasado medieval en la contemporaneidad. En este estudio, el autor demuestra cómo la mitificación y, en algunos casos, las tentativas de recreación mimética del pasado, sirven para sustentar los discursos concebidos por la derecha, tanto de índole nacionalista como negacionista.

El libro cuenta con una presentación a cargo de Edvaldo Correa Sotana (UFMT), un prefacio escrito por Lukas Gabriel Grzybowski (UEL), una introducción y consideraciones finales. Los tres capítulos centrales buscan sobre todo reflexionar acerca de la alteridad del pasado, asumiendo una perspectiva en la que el conocimiento histórico es el responsable de demarcar las diferencias entre pasado y presente. Su mención nos sirve de recorrido a través de los contenidos desarrollados: “Cap. I. A alcateia negacionista e a mitologização do passado medieval: palavras de medo e esperança”, “Cap. II. Cavaleiros de cola, papel e plástico: histórias conectadas de diferentes usos do passado medieval na contemporaneidade dentro e fora do Brasil e seus possíveis impactos na formação do conhecimento histórico escolar” y “Cap. III. Ontem e hoje, o porta estandarte: reflexões finais sobre os usos do passado medieval, a estética bolsonarista e os discursos recentes da direita brasileira”. A lo largo de las páginas, se enfatiza la necesidad de asumir un punto de vista histórico-crítico al momento de interpretar las recientes manifestaciones de la extrema derecha. De esta manera, el volumen constituye una contribución fundamental y necesaria para pensar y repensar los usos políticos del Medioevo: “Neste contexto tomado por rompantes de razão delirante e ética seletiva, como estudiosos da Idade Média, percebemos uma crescente retomada dos usos do passado medieval por aqueles que

adoram torturar e sacrificar a História nos recém construídos altares da pós-verdade” (27).

En la introducción se recuerda que este texto surgió en un momento incierto para los historiadores brasileños, así como también para todos aquellos dedicados a la producción de conocimiento, dentro o fuera de las aulas, tanto en la educación básica como en la superior. A pesar de tratarse de un trabajo publicado en 2021, esa advertencia no ha perdido un ápice de relevancia, dado que si la traspolamos a otros casos nacionales recientes (como puede ser el argentino) observaremos la vigencia de los debates y las problemáticas analizadas. Como cierre del apartado introductorio, Lanzieri Júnior nos invita a pensar en conjunto, con el diálogo como herramienta esencial, acerca de los anhelos, frustraciones y esperanzas inherentes a la tarea del historiador, un oficio noble que: “apesar de tudo, ainda existe y resiste” (32).

El primer capítulo busca mapear el inicio de las nuevas percepciones nostálgicas acerca del pasado medieval y sus usos políticos, sintetizados en las figuras del “cavaleiro destemido” y el “mestre abnegado”. Aunque los episodios mencionados en un principio, al igual que otros que son analizados en *Cavaleiros de cola, papel e plástico*, podrían parecer sucesos inconexos, nos dicen mucho respecto de la construcción de una suerte de memoria global virtual que consume y resignifica el Medioevo en la contemporaneidad con fines político-mediáticos. Precisamente, y en base a su lectura de los ejemplos brasileños, Lanzieri Júnior subraya que este fenómeno tiene lugar incluso en países que no vivieron una Edad Media, como Brasil, donde la reconexión con ese pasado añorado se sostiene sobre la religión cristiana y el recuerdo del legado monárquico. Tratándose de un tópico trascendente en la actualidad —en especial, para Latinoamérica—, Lanzieri Júnior argumenta que los usos históricos evidenciados por los ejemplos brasileños sirvieron como sustento a los embates bolsonaristas contra la educación en todos sus niveles y, sobre todo, contra las universidades públicas.

El segundo capítulo profundiza en las cuestiones anteriormente mencionadas, entendiendo que, si bien este fenómeno histórico que consiste en la revitalización sesgada del pasado medieval posee semejanzas a nivel global, cada escenario específico presenta sus particularidades, propias del contexto (como puede verse al comparar los ejemplos europeos y

norteamericanos con el caso brasileño). Por último, en el tercer capítulo se enfatizan algunos tópicos con el foco de análisis en el modo en que el discurso bolsonarista concibe la Edad Media: como si ella se tratase de un tiempo de incuestionables tradiciones jerárquico-patriarcales, dignas de ser imitadas en el presente.

A lo largo de esta breve reseña se intentó demostrar que *Cavaleiros de cola, papel e plástico* constituye una lectura ineludible para todo aquel interesado en el neomedievalismo y en los debates políticos y sociales actuales. Con seguridad, puede afirmarse que uno de sus mayores aciertos reside en subrayar la necesidad de contraponerse a las distorsionadas visiones del Medioevo promovidas desde la derecha. Aún así, tal como nos advierte el autor del libro, para alcanzar ese objetivo los medievalistas deberemos establecer un diálogo abierto con el presente.

Ítalo Enrique Sgalla Malla

Universidad Nacional del Sur, Argentina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8507-9114>

iesgallam@outlook.com